

MANGO MEVASI XUSUSIYATLARI

D.G'.Sodiqova¹, Z.Mamurova², Anorova E'zoza³

¹Ilmiy rahbarlari: DTPI b.f.f.d. (PhD), ²DTPI o'qituvchisi, ³DTPI 9-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617732>

Anotatsiya. Bu tezida mango simligi daraxti, mevasi xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan. Mango mevasi foydali va zararli xususiyatlari bilan tezis davomida tanishamiz.

Kalit sózlar: Mango mevasi, pistadoshlar, karotinoid, antioksidant.

Аннотация. представлена информация о растении манго, его дереве и характеристиках плодов. В течение тезиса мы познакомимся с полезными и вредными свойствами плодов манго.

Ключевые слова: плод манго, косточковые, каротиноиды, антиоксиданты.

Annotation. This thesis provides information about the mango plant, its tree, and the characteristics of its fruit. Throughout the thesis, we will explore the beneficial and harmful properties of mango fruit.

Keywords: mango fruit, drupes, carotenoids, antioxidants.

Mango (Mangifera) — pistadoshlar oilasiga mansub, doim yashil daraxtlar turkumi; meva turi. Vatani — Janubiy va Jan.-Sharqiy Osiyo. M.ning 40 dan ortik, turi mavjud. Hindiston M.si (M. indica) tropiklarda yetishtiriladigan asosiy mevali daraxtlardan hisoblanadi. Bo'yi 10—45 m, quyuq bargli, ko'p shoxli, barg shakli nishtarsimon, ba'zan tuxumsimon, to'q yashil, xushbo'y. Gullari ikki jinsli, mayda, ro'vaksimon to'pgulga yig'ilgan. Mevasi ovalsimon, kattaligi bodring bilan qovun oralig'ida bo'lib, uzun meva bandlari yordamida novdalarda osilib turadi. Sirti sariq. Danakli mevalar turkumiga kiradi. Etining rangi sariq, xomligida nordon, pishib yetilgach, shirin, mayin, sersuv, xushbo'y. Mevasi yangiligida yeyiladi, sharbatlar tayyorlanadi, konserva sanoatida qayta ishlanadi

Mangoning vatani – Hindiston. Hindlar bu mevani juda ham yaxshi ko'rishadi va ko'plab etishtirishadi. Hindiston va Pokistonda mango milliy timsollardan biriga aylanib ulgurgan. Uni, shuningdek, hind mangiferasi deb ham atashadi.

Mango yil bo'yi yashil tusini yo'qotmaydigan daraxt bo'lib, oval shakldagi mevasining og'irligi 2 kilogacha etishi mumkin. Mevasining po'stlog'i yupqa, rangi esa qanchalik etilganligiga qarab yashil, sariq, qizg'ish bo'lishi mumkin.

Mango mevasi hind va boshqa Osiyo mamlakatlari tabobatida qadim zamonlardan beri ishlatiladi. Masalan, Hindistonda undan qon ketishini to'xtatish, yurak mushaklarini mustahkamlash va miya faoliyatini yaxshilash maqsadida foydalanishadi.

Mango ichak ishini maromiga keltiradi, kuniga ikkita etilmagan mango iste'mol qilish diareya, qabziyat, bavo-silda yordam beradi, safro dimlanishining oldini oladi, tomirlarning elastikligini oshiradi. Mangoda temir moddasi ko'p, shuning uchun anemiyada foydali.

1- rasm . Mango daraxti.

Muntazam ravishda etilgan mango iste`mol qilish esa immunitetni mustahkamlaydi.

Mango karotenoidlarga boy bo'lib, ular kuchli antioksidant vazifasini bajaradi. Mango tananing himoya tayanchi — immun tizimini mustahkamlaydi va yuqumli kasalliklarni tezroq yengishga yordam beradi. Mango nafaqat dorivor o'simlik, balki go'zallikning tabiiy manbai hamdir.

Bir kunda ikkitadan ortiq etilmagan mango eyish oshqozon-ichak yo`liga salbiy ta`sir qilishi, sanchiqlar paydo qilishi mumkin. Etilgan mangoni ko`p iste`mol qilish ichak faoliyatini buzib, qabziyatga olib keladi.

2- rasm. Mangoning kòrinishi.

Xulosa qilib aytganda, mango juda foydali meva. Oshqozon ichak tizimi ishini yaxshilaydi. Meva tarkibida foydali vitaminlar juda kòp doimiy bu mevani istemol qiluvchilarda immunitet borasida muammolar bòlmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Goyal, R.K. & Goyal, A. (2010).** *Medicinal and Nutritional Properties of Mango (Mangifera indica L.): A Review.* Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. → Mangoning dorivor va oziqlik xususiyatlari haqida ilmiy ma'lumotlar.

2. **USDA National Nutrient Database for Standard Reference.** → Mango mevasining tarkibiy qismlari (vitaminlar, minerallar, energiya miqdori) bo'yicha ma'lumotlar.
3. **Bally, I.S.E. (2006).** *Mangifera indica (Mango)*. Species Profiles for Pacific Island Agroforestry.
→ Mango daraxtining biologik va foydali xususiyatlari haqida batafsil tahlil.
4. **Akinwale, T.O. (2000).** *Cashew apple juice: Its use in fortifying the nutritional quality of some tropical fruits*. European Food Research and Technology.
→ Mango va boshqa tropik mevalarning sog'liqqa foydasi.
5. **Shah, K.A., Patel, M.B., Patel, R.J., & Parmar, P.K. (2010).** *Mangifera indica (Mango): A review on ethnobotany, phytochemistry, and pharmacology*.
→ An'anaviy tabobatda mangoning o'rni va tarkibiy qismlari.